

MALÁRIA EM ÁREAS DE MINERAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA, FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIA DE CONTROLE: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Beatriz Pereira Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Oliveirabiabeatriz27@gmail.com

Maria Eduarda Soares Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria@ufnt.edu.br

Maria Eliza Costa de Carvalho Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.eliza@ufnt.edu.br

João Fernando Cantanhede Viana - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joaofernando13@gmail.com

Josué Moura Telles - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitida por picada de fêmeas dos mosquitos Anopheles, encontrados em regiões tropicais. Nesse contexto, a região amazônica apresenta condições ideais para a proliferação do vetor, favorecendo a disseminação da doença. Além disso, as condições sociais presentes, prevalentemente no garimpo ilegal, aumentam a suscetibilidade dos indivíduos à malária. A ilicitude da prática faz com que a saúde pública enfrente desafios de estabelecer medidas de controle e estratégias de tratamento, tornando a situação alarmante. **OBJETIVOS:** Compreender os fatores que contribuem para a incidência da malária em áreas de mineração na região amazônica, além das estratégias para controle da doença. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa de literatura, baseada em pesquisa às plataformas de dados eletrônicas realizada em março de 2025. “Malária”, “Mineração”, “Amazônia” e os respectivos termos em inglês foram utilizados como estratégia de buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Pubmed e SciELO, no período de 2020 a 2025. Após a aplicação das estratégias de busca “(Malaria) AND (minig) AND (Amazonia)” e “(Malaria) AND (mineração) AND (Amazonia)” obteve-se dez artigos. Desses foram excluídos os que se tratavam de outras doenças como COVID-19 e as duplicações, restando quatro artigos. **RESULTADOS:** A malária é uma doença que apresenta significativas taxas de mortalidade, principalmente em áreas de alta incidência e prevalência, como na Amazônia. Nesse contexto, além da influência climática, existem fatores que contribuem para a infecção. Atividades de garimpo ilegal e invasão de áreas de floresta (algumas em territórios indígenas) para a prática da mineração tornam mais fácil o contágio. Arelado a isso, é sabido que nesses territórios os tratamentos costumam ser inadequados, visando apenas o alívio dos sintomas, objetivando o rápido retorno dos indivíduos infectados às atividades. A revisão narrativa apontou que essas condições exercem influência direta no estabelecimento de estratégias de controle, inviabilizando a atuação dos serviços de saúde pública na prevenção, diagnóstico e tratamento efetivo. Sendo assim, vê-se o quão urgente é e necessário implementar programas educacionais que propaguem a importância da prevenção e do tratamento correto, valendo-se de programas de vigilância para monitorar a doença, as mortes por malária e a resistência aos antimaláricos. **CONCLUSÃO:** A correlação entre a mineração ilegal e a prevalência da malária se mostram relevantes no cenário amazônico. Traçar estratégias políticas e públicas para proteção desses territórios torna-se de suma importância para evitar o adoecimento e mortes por malária.

Palavras-chave: malária, mineração, Amazônia.

REFERÊNCIAS:

AMARAL, Pablo Sebastian Tavares et al. Malaria in areas under mining activity in the Amazon: A review. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 57, p. e00200- 2024, 2024.

ARISCO, Nicholas J. et al. Ecological change increases malaria risk in the Brazilian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 121, n. 44, p. e2409583121, 2024.

AYALA, Mario JC; BASTOS, Leonardo S.; VILLELA, Daniel AM. On multifactorial drivers for malaria rebound in Brazil: a spatio-temporal analysis. *Malaria Journal*, v. 21, n. 1, p. 52, 2022.

UENO, Thalyta Mariany Rêgo Lopes et al. Socio-epidemiological features and spatial distribution of malaria in an area under mining activity in the Brazilian Amazon region. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, n. 19, p. 10384, 2021